

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

LAKOTA KIZILDERİLİLERİNİN DİRİLİŞ ÜMİTLERİNİN KIRILIŞI VE SON DANS

* Seyda Gül SÖNMEZ
** Mehmet YILDIRIM
*** Emel ERDEĞER
**** Mehmet ASLAN
***** Seyfettin KAYA

Araştırma Makalesi

Makale Gönderme Tarihi

15. 06. 2023

Makale Kabul Tarihi

26. 07. 2023

Atıf Bilgisi

Chicago: Seyda Gül Sönmez, Mehmet Yıldırım, Emel Değer, Mehmet Aslan, Seyfettin Kaya, “Lakota Kızılderililerinin Diriliş Ümitlerinin Kırılışı ve Son Dans”, *Tarih Burada Dergisi*, Yıl. 2023, Cilt: 1, Sayı: 2, ss. 31-55 .

Apa: Sönmez, S. G., Yıldırım, M., Değer, E., Aslan, M., Kaya, S. (2023), “Lakota Kızılderililerinin Diriliş Ümitlerinin Kırılışı ve Son Dans”, *Tarih Burada Dergisi*, Cilt: 1, Sayı: 2, ss. 31-55.

Özet

1890’larda Amerikan yerlilerinin Amerika Birleşik Devletlerinin işgal etmiş olduğu Kızılderili topraklarında sürdürdüğü katliam ve yok etme siyaseti karşısında yalnız ve çaresiz kalan yerliler kendilerine sunulabilecek her türlü yardımı koşulsuz kabul edecek kadar acizdiler. Amerikan Yerlileri, söz konusu yıllarda ABD’nin dayatmalarına karşı amansız bir mücadele vermekteydiler. Aniden ortaya çıkan bir kişinin peygamberlik iddiası tam da bu zamana rast gelmiştir. Bu rast geliş her ne kadar Amerikan hükümetinin bir oyunu gibi görünse de sözde peygamber iddiasında bulunan kişinin arkasından gidenlerin hemen hepsi Amerikan ordusunun silahları altında can vermiştir.

Bu makalede Amerika Birleşik Devletlerinin uyguladığı asimilasyon ve yok etme politikalarına son bir direnç sağlamak amacıyla Yerlilerin peşine takıldıkları sözde peygamberin uyguladığı son dans üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Amerika, Yerli, Lakota, Gost Dance, Katliam.

Abstract

In the 1890s, the Native Americans, who were alone and helpless in the face of the massacre and destruction policy carried out by the Native Americans on the Indian lands occupied by the United States, were so helpless that they would accept any help that could be offered to them unconditionally. Native Americans were fighting a relentless struggle against the impositions of the USA in those years. A person's claim to prophecy, which suddenly appeared, coincided with this exact time. Although this coincidence seems like a trick of the American government, almost all of those who followed the person who claimed to be a prophet died under the guns of the American army.

* Müdür Yardımcısı, Şahinbey Bahattin Kayalı İlkokulu, seydagulsonmez86@gmail.com, Orcid no: 0009-0003-6583-6853

** Okul Müdürü, Şehitkamil İmam Çoban İlkokulu, mehmetyildirim274863@gmail.com, Orcid no: 0009-0005-2504-3431

*** Müdür Yardımcısı, Şehitkamil Kaşibeyaz Ortaokulu, erdegeremel28121828@gmail.com, Orcid no: 0009-0001-8005-5559

**** Müdür yardımcısı, Karacaoğlan ortaokulu, maslandero@gmail.com, Orcid no: 0009-0002-8070-8713

***** Okul müdürü, Aydınlar ilkokulu, kayaseyfetin941@gmail.com, Orcid no: 0009-0007-7235-0076

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

This article will focus on the last dance performed by the so-called prophet, which the Indians followed in order to provide a final resistance to the policies of assimilation and annihilation implemented by the United States.

Keywords: America, Native, Lakota, Gost Dance, Massacre.

Giriş

Büyük Sioux Koruma Alanı'nda ve daha sonra altı küçük kampda yaşayan Lakotalar, 1881 yılından sonra, beyaz kültüre asimilasyonda farklı aşamalarda ydılar. 1850'lerden beri zaten beyazlarla birlikte yaşadıkları için Loafer'lar adını alan Lakotalar vardı. Lakotaların bir kısmı 1860'larda, bir kısmı 1870'lerde ve son kısmı ise 1880'lerde olduđu gibi işgalci ABD'nin kurmuş olduđu kamplara yerleşti. Bu yerleşenler arasında çok kaba bir ayırım yapıldığında ortaya şöyle bir tablo çıkmaktadır:

Daha uzun bir süre kampta yaşayanlar, beyazların **ilerici** (vatanlarını beyazlara istekli olarak terk edenlere verilen addır) olarak adlandırdıkları grup, kamp civarına yeni gelen ve gerici (vatanlarını beyazlara satmayanlara verilen addır) insanlar olarak kabul edilen grubu oluşturan iki gruptan bahsedilebilir. Ancak bu, çok basit bir tablodur, çünkü 1860'lardan beri kampta yaşayanlar arasında ilerici olmayanlar olduđu gibi, 1880'lerde rezerve taşınanlar arasında da ilericiler vardı. Ayrıca, kimin gerçekten ilerici olduğunu ve kimin olmadığını kesin olarak söylemek neredeyse imkansızdı¹.

Beyazlar tarafından kurulan bu yapay bölünme, 1880'ler boyunca varlığını sürdürdü ve beyazların bir icadı olmasına rağmen, Lakotaların günlük yaşamlarını etkilemeye başladı. Beyaz yetkililerin bir halk olarak Lakotaların birliğini bozmaya yönelik çabalarına ve kısmi başarısına rağmen, 1880'lerin sonunda sıradan bir Kızılderili'nin şefi veya muhtarı olmadan kabile topluluđu dışında yaşayamayacakları açıktı. Beyazın anladığı ve istediği gibi bireycilik, Lakota toplumunda henüz kök salmamıştı. Bu nedenle, kabile yapısını ve şeflerin gücünü yıkmak için gösterilen tüm çabalara rağmen, “Standing Rock Reservation”undan Ajan James McLaughlin, “Kızılderililerle şefleri aracılığıyla anlaşmanın, Kızılderililerle birey olarak ilgilenmeye çalışmaktan çok daha kolay olduğunu...” söylemiştir².

En dikkate değer şeflere bakıldığında ilerici ve gerici ayırımının anlaşılması biraz daha

¹ Amerika Birleşik Devletleri, Lakotalar arasından topraklarını ABD'ye ve onun yerleşimcilerine terk ederek, kamplarda yaşayanları “ilerici” olarak adlandırırken, vatan toprağını terk etmeyerek kamp yaşamını reddedenleri ise “gerici” olarak nitelendirmektedirler.

² Stephen D. Youngking, Prelude to Wounded Knee: The Military Point of View, *South Dakota History*, Vol. 4, No. 3, 1974, p. 340-341.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

kolaydır. Bu bölünme, tüm Lakota yerleşkelerinde meydana geldi, insanlar her zaman yaptıkları gibi şeflerinin izlerini takip etmiştir. Daha da önemlisi, beyazlar ilerici bir şefi takip eden insanları ilerici olarak görüyorlardı ve bunun tersi de geçerliydi. Dolayısıyla beyazlar için, örneğin Oturan Boğa'nın köyünde yaşayan bir kişi, Oturan Boğa gibi değildi. Oturan Boğa, bir tıp adamı olmasına rağmen, Standing Rock'ta önde gelen ilerici şefken Gall ve John Grass (Pheí) önde gelen ilericilerdi. Pine Ridge'de, Kızıl Bulut ve Büyük Yol (Çhákú Thäka) gericilerdi ve gençler genellikle bunlara yöneliyordu.

Atından Korkan (Thášøke Khókihpapi), Küçük Yara (Thaópi Cík,ala) ve Amerikan Atı (Wašícü Thašüke) toplumlarına önderlik eden ilericilerdi. Hump (Cákáhu) ve Big Foot (Sí Thäka), Cheyenne Nehri Kampunda ise gerici önderler olarak bilinirlerdi. Bunlara önderlik edenler arasında Rosebud'da bulunan Two Strike (Nüpa Aphápi) ve Crow Dog vardı. Benekli Kuyruk'un 1881'deki ölümünden sonra, Rosebud'daki ilericiler arasındaki liderlik çok belirsizdi. Bunlar o zamanlar sadece en dikkate değer liderler olsalar da, bu lider bolluğu bize bir dereceye kadar Lakota halkı içindeki bölünmeyi de göstermektedir³.

İşgalci Amerikan hükümeti 1883'te geleneksel Lakota dini törenlerini yasakladı. On dokuzuncu yüzyılın son güneş dansları 1882'de Pine Ridge'de ve bir yıl sonra Rosebud'da yapıldı. Bu, Lakota toplumu için çok büyük bir darbe oldu, çünkü din ve dini törenler her zaman günlük hayatlarının bir parçası olmuştu. Bu törenler yasaklandığında, temel bir kültür kaybedilmiş oldu. Ancak Lakotalar geleneksel uygulamalarını gizlice sürdürmeye çalıştılar, ancak güneş dansı gibi büyük dini törenlerin zamanı bitmişti. Bu da birçok Lakota'nın dini asimilasyona maruz kalmasına sebep oldu ve misyonerler tarafından onlarca yıldır vaaz edilen ancak daha önce birçok Lakota tarafından reddedilen Hıristiyanlığa geçişleri hızlandırdı. Ancak gerçek şu ki, birçokları için Hıristiyan Tanrısı, diğer Lakota tanrıları arasında başka bir tanrısal varlık olarak kaldı. Böylece 1880'lerin sonunda Lakota halkı da farklı dini gruplara ayrıldılar. Hristiyanlar, Hristiyanlık ile geleneksel inançlar arasında bir denge kurmaya çalışanlar ve eski inanç sistemini devam ettirmeye çalışanlar⁴.

Kamplarda, Lakotaların hayatı hızla değişti. Bununla birlikte, 1880'lerin sonunda henüz beyazların beklediği kadar iyi asimile edilmemişlerdi. Gericiler Lakotalar, gerilimleri sürekli

³ George E. Hyde, *A Sioux Chronicle*, Norman, Oklahoma 1956, p. 152-153.

⁴ Charles A. Eastman, *The Soul of An Indian. An Interpretation*, Boston, Massachusetts, 1980 (orig. 1911), s. 4-5 ve 18-21.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

canlı tutmaktaydılar. Kızılderililer ve beyaz ajanlar arasında olduğu kadar Lakota halkı içinde de gerilimler vardı. 1880'lerin sonlarında Lakotalar korkunç bir kıtlıkla karşı karşıya kaldılar. Avlanacak av hayvanı kalmadı, mahsuller yıldan yıla azalmaya başladı ve Lakotalar'ın sıkıntısını artıran işgalci hükümet, yıllık ödenek miktarını azalttı ve teslimatını erteledi. Yemeklerdeki kesinti, kısmen yeterli hükümet fonlarının eksikliğinden kaynaklandığının ileri sürülmesine sebep oldu. Yemeklerin kısılması, hastalıkların artmasına ve kıtlığın yoksullaşmayı artırmasına neden oldu. Bu da hızlı bir ölüm döneminin yaşanmasıyla sonuçlandı. Lakotalar arasında 1890 yılında yapılan nüfus sayımı bu gerçeği ortaya koydu ve Beyaz adamın istediği gibi Lakota sayısının beklenenden daha az çıkmasını sağladı. Beyaz adam bu düşüşü hemen 1889 tarihli Sioux Yasası'na dahil etmek suretiyle Lakotalara daha az yiyecek tedarikinde bulunma kararı aldı. Artık Büyük Sioux Kampının nüfusu neredeyse yarıya inmişti. Bu da yıllık sığır eti ödeneğini önceki miktarın neredeyse yarısına indirileceği anlamına gelmekteydi. Karnelerdeki kesinti aslında bir politikanın parçasıydı. İşgalci ABD, Lakotalıların hayatta kalmak için tek çare olarak çiftçiliğe yönelmelerini ve kendi kendine yeterliliğe ulaşmanın tek yolunun da kendi emekleri olacağını anlamalarını sağlamak istiyordu. Bu sebeple sürekli olarak işgal hükümeti tarafından temin edilen yiyeceğin azaltılması gibi bir politika belirlenmişti. Lakotaların direnmesi halinde ise işgal hükümeti önce yiyeceğin kademeleri olarak azaltılmasını ve ardından da açlığı kullanmayı bir hükümet politikası haline getirmişti. Aralık 1890 gibi geç bir tarihte Senatör Henry L. Dawes, bir Kızılderiliye iş yaptırmanın tek yolunun açlık olduğunun anlaşıldığını belirtmiştir.⁵

İşgal hükümetinin uyguladığı kesintiler sayesinde ortaya çıkan kıtlık, beraberinde yıkıcı salgınları da getirmiştir. Ayrıca, Great Sioux Kampı'ndaki Lakota nüfusunun planlı olarak azaltılması büyük endişeye neden oldu. 1889'da kurulan Sioux Komisyonu, yeterli imza toplamak için Lakotalara birçok vaatte bulundu. Ancak hükümet, Komisyon'un vaatlerinin neredeyse hiçbirini yerine getirmedi. Büyük Sioux Koruma Alanı'nın bölünmesini gerçekleştirdi. 1890'da Great Sioux Kampı'nın bölünmesi gerçekleştirildiğinde, birçok Lakota bunu beyaz adamın güvenilmezliğinin nihai bir kanıtı olarak kabul etmiştir.⁶

⁵ James Mooney, *The Ghost-Dance Religion and the Sioux Outbreak of 1890* (orig. The 14th Annual Report of the Bureau of Ethnology to the Secretary of the Smithsonian Institution 1892- 1893, Washington D.C. 1896), Lincoln, Nebraska 1991, pp. 780-781.

⁶ Edward Lazarus, *Black Hills, White Justice. The Sioux Nation Versus the United States, From 1775 to the Present*, Harper Collins Publishers, New York, N.Y. 1991, pp. 112-113.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

Great Yerleşke'nin bir zamanlarki bağımsız savaşçıları, daha iyi bir gelecek için çok az umutları olan buna karşılık, yoksul ve çaresiz mahkumlar haline gelmişlerdi. Ancak 1888-1889'da Lakotalar yeni bir umutla uyandılar. Batıda bir yerlerde bir Mesih, Kızılderililer için daha iyi bir gelecek hakkında vaaz veriyordu. Binlerce Kızılderili'nin onu dinlediği bildirildi. Bunun üzerine kurtuluşa koşacaklarını ümid eden Lakotalar, Kızılderililer için vaat edilen harika şeyler hakkında daha fazla şey öğrenmeye karar verdiler.

Canlandırma Hareketleri ve Kültürel Çatışma

1880'lerin sonlarında birçok Kuzey Amerika Kızılderili kabilesi arasında yayılan hayalet dansı, yalnızca Amerikan Kızılderililerinin tarihinin bir özelliği değildi. Yerli halklar Avrupa'nın yayılması ve sömürgeciliği ile karşı karşıya geldiklerinde tüm dünyada benzer fenomenler meydana gelmişti⁷. Kuzey Amerika hayalet dansının kökleri, Kızılderili ve Avrupa-Amerika kültürleri arasındaki bu çarpışmada ve yıkımda aranabilir⁸.

Avrupalılar ve Kuzey Amerika örneğinde olduğu gibi, Avrupalı-Amerikalılar, yerli kültürlerin tamamını kendi kültürleriyle değiştirmeye çalıştılar. Yerli halklar arasında bu, kültürel bir çatışma ve savaşla sonuçlanan güçlü bir direnişe neden oldu. Zayıf kültür, daha güçlü olanın, yani Avrupalı-Amerikan kültürünün taleplerine boyun eğmek zorunda kaldığından sonunda bu çatışma, kültürel asimilasyona yol açtı⁹.

Avrupalılar ve Avrupalı-Amerikalılar yerlilerin siyasi, askeri, ekonomik ve dini direnişini kırmaya muvaffak olduklarını zannettiklerinde, genellikle beklenmedik bir direniş biçimiyle karşılaşmışlardır. Belirli bir toplumun yapısı ezildiğinde veya o toplum artık geleneksel direniş biçimlerini sürdürme gücüne sahip olmadığında, bir din peygamberi aracılığıyla yeni imkanlara kavuşturulurlardı. Bu peygamber liderler daha sonra yeni, baskın kültürden kaynaklanan yönleri kendi geleneksel kültürleriyle birleştirmek suretiyle ortaya çıktıkları toplumun aksayan yönlerini düzeltmeye ve böylece yeni bir umut ışığı olmaya çalışıldılar¹⁰.

Bu “dini-peygamber” kitle hareketleri dünyanın her yerinde meydana geldi. Bunlardan

⁷ Jukka Siikala, *Cult and Conflict in Tropical Polynesia. A Study of Traditional Religion, Christianity and Nativistic Movements*, Helsinki Finland 1982, p. 15.

⁸ Alexander Lesser, *Cultural Significance of the Ghost Dance*, *American Anthropologist*, Vol. 35, 1933, p. 115; Simone Clemhout, *Typology of Nativistic Movements*, *Man*, No. 7, 1964, p. 14.

⁹ Siikala, a.g.e., p. 15.

¹⁰ Thomas W. Overholt, *The Ghost Dance of 1890 and the Nature of the Prophetic Process*, *Ethnohistory*, Vol. 21, No. 1, 1974, pp. 38-58.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

sadece birkaçını saymak gerekirse, on yedinci yüzyılın sonlarında Amerikan Kızılderilileri Pueblolar arasında, on sekizinci yüzyılın sonlarında Iroquoiler arasında ve on dokuzuncu yüzyılın başlarında Shawnee arasında, benzer hareketler meydana geldi. Afrika'da da benzer hareketler ortaya çıktı, Afrika'nın Mau Mau'su, Çin'in Taiping'i, Polinezya'nın Mamaia'sı ve Yeni Zelanda'danın Hau Hau'su dünya çapındaki bu iddialardan bazı örneklerdir. Tüm bu hareketler tipik olarak muazzam kültürel değişimin bir sonucu olarak ve bir kültürel krizin ortasında doğmaktadır ki günümüzde bunlara kriz kültleri de denilmektedir¹¹.

Bu tür hareketler esas olarak baskın kültürden kurtulmayı ve geleneksel yaşam biçimlerini restore etmeyi amaçlamaktadır. Din, dini törenler ve dini bir peygamberin yardımıyla, fatihlerin olmadığı yeni bir dünya yaratmayı amaçlamaktadır. Tipik olarak dünyanın yıkımı önceden bildiriliyordu ve daha sonra onun yerine peygamber veya Mesih tarafından vaat edilen dünya gibi yeni bir cennet gelecekti. Bu hareketler aynı zamanda eskatolojik veya mesihsel hareketler olarak da adlandırılabilir. Bir mesih doktrini genellikle bir barış doktrinidir. Müminlerin sadece dua etmeleri, belli törenleri yapmaları ve beklemeleri bu değişimin gelmesi için yeterlidir. Beyazların yenedünyadan dışlanmış olması, beyazlara karşı duyulan nefreti yansıtmaz. Çoğu zaman, eski yaşam tarzının beklenen geri dönüşünün yerine getirilmesini sembolize eder. Mesih hareketlerinden önce her zaman "zor zamanlar" olarak tanımlanabilecek sosyo-kültürel bir durum gelir. Bu hareketlerin doğuşunun özel bir sebebi, geniş bir ruhsal, fiziksel ve sosyal yoksunluk hissinin yanı sıra sosyal çözülme duygusudur. Bir toplum, kültürün geleneksel olarak yaşamı tatmin edici kılan yönlerine artık ulaşamadığında, sonuç çaresizlik olur. Bir mesih hareketinin çekiciliği, daha önce yaşama zevk veren tüm şeyleri içermesidir. Bu şeyler kaybolduğunda, sonuç toplumun yaygın yoksul durumudur¹².

Bu hareketlerin veya dinlerin kökleri Avrupalılar ve Yerliler arasındaki çatışmaya dayandığından ve esas olarak Yerli halklar arasında ortaya çıktıklarından, yerli hareketler olarak da adlandırılırlar. Antropolog Ralph Linton, yerlici bir hareketin genellikle bir kişinin dini bir peygamber rolünü üstlenmesi ve bir grup insanın onun mesajını ve konumunu kabul etmesiyle başladığını iddia eder. Bu hareketler güçlü bir şekilde doğaüstüne dayanır. Bu hareketlerde yeni milenyum, eski yaşam tarzından alınan modele dayanmaktadır. Toplumun

¹¹ Anthony Wallace, *Revitalization Movements*, *American Anthropologist*, Vol. 58, 1956, p. 264.

¹² Siikala, a.g.e., pp. 18-19.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

üyeleri, atalarının yaşadığı tüm durumu ve koşulları yeniden yaratabileceklerine inanırlar. Atalarının yaşamının, yaşamı iyi ve tatmin edici kıldığı düşünülen yönlerini yeniden yaratmaya çalışırlar¹³.

Bu hareketlerin amacı eski yaşam biçimini yeniden canlandırarak daha tatmin edici bir kültür yaratmak olduğu için yeniden canlandırma hareketleri olarak da adlandırılmaktadır. Antropolog Anthony Wallace'a göre, canlandırma hareketi terimi, aynı zamanda yerlici, mesihçi, bin yıllık ve canlanmacı olabilen hareketleri kapsar. Dolayısıyla “canlandırma hareketi” terimi, bu çeşitli dini hareketleri tanımlamak için genel bir isim olarak kullanılabilir¹⁴.

1890 hayalet dansı, bir bakıma tipik bir canlandırma hareketiydi; kültürel değişimin ortasında doğdu, yukarıda bahsedilen tüm isimlerle adlandırmamıza izin veren yönleri içeriyordu. Mesihçi olduğu kadar nativist, eskatolojik, dini-politiktir. Amacı yeni bir tür dünya yaratmaktı ve Kuzey Amerika Yerlilerinin askeri direnişinin ezildiği bir zamanda doğdu. Yerliler derin bir kriz içindeydiler ve Kızılderililer, Birleşik Devletler hükümeti tarafından kendilerine ayrılan yerleşkelerde yaşamak zorunda kalıyorlardı¹⁵.

Wovoka ve 1890 Hayalet Dansı

1890 hayalet dansının peygamberi Wovoka, 1858'de Nevada Mason Vadisi'nde doğmuş bir Paiute Kızılderilisiydi. Erken yaşamı hakkında pek bir şey bilinmiyor, ancak babası Tavivo tanınmış bir şaman ve tıp adamıydı. Onun aracılığıyla Wovoka ruhlar dünyasının ve dinin sırlarını öğrendi. Daha genç bir adamken Wovoka, sesleri duyma ve geleceği tahmin etme yeteneğiyle ünlüydü¹⁶. O daha genç yaşlarında, Paiute'ler eski yaşam biçimlerinden ve topraklarından vazgeçmek zorunda kaldılar. Birçok Paiute gibi, Wovoka da beyaz bir adam olan David Wilson'a ait bir çiftlikte çalışmaya gitti ve burada Jack Wilson adıyla tanındı. Orada Hıristiyanlığı da öğrendi¹⁷. 1880'lerin ortalarında Wovoka gökten sesler duymaya ve bilinçsizce yere düşmeye başladı. Uyandığında halkına, Tanrı'nın ona Kızılderililer için yeni bir dans verdiği cennette olduğunu söyledi. Daha 1887'de halkına, temelde geleneksel Paiute

¹³ Clemhout, a.g.e., p. 14.

¹⁴ Wallace, a.g.e., pp. 265-266.

¹⁵ Wallace, a.g.e., pp. 267.

¹⁶ L. G. Moses, “The Father Tells Me So!” *Wovoka the Ghost Dance Prophet, American Indian Quarterly*, Vol. XL, No. 3, 1985, p. 36; Michael Hittman, *Wovoka and The Ghost Dance*, Lincoln, Nebraska 1997, p. 29

¹⁷ Mel Boring, *Wovoka, the Story of an American Indian*, Minneapolis, Minnesota 1981, pp. 17- 20.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

çember dansını dönüştürmesi olan bu yeni dansı öğretti. Ancak bu, Wovoka'nın öğrettiği gibi bir süre dans etmelerine rağmen, Paiuteler arasında büyük bir heyecan yaratmadı¹⁸. Gerçek dini vahiy, hasta olduğu ve kamarasında yattığı 1 Ocak 1889'da geldi. Aynı gün güneş tutulması oldu ve güneş "öldüğü" için Wovoka da "öldü". Kendi sözlerine göre Tanrı'yı ve uzun zaman önce ölmüş insanları gördüğü cennete gitti. Bu insanlar sonsuza kadar mutlu ve gençti. Tanrı, Wovoka'ya halkına öğretmesi gereken yeni bir dans ve yaşam için yeni talimatlar verdi. Ayrıca havayı kontrol etme gücünü de aldı. Wovoka "ölüm"den döndüğünde, gökte kendisine talimat verildiği gibi vaaz etmeye başladı. Bu olaydan sonra, Tanrı ile insanlar arasında bir şaman ve arbulucu olarak etkisi Paiute Kızılderilileri arasında garanti altına alındı. Hava durumu hakkında bazı doğru tahminler yaptığında etkisi arttı. Şamanların takipçilerini doğaüstü güçlerine ikna etmek için her zaman yaptıkları gibi, birçok mucize de gerçekleştirdi¹⁹.

Wovoka'nın mesajı Kızılderililer arasında itibar gördü. 1888-1890 yıllarında birkaç Kızılderili kabilesi, mesajını öğrenmek için Mason Vadisi'ne temsilciler gönderdi. Mesajının haberi ve yakın gelecekte ortaya çıkmak üzere olan yeni bir dünya hakkındaki tahminleri Batı'daki Kızılderili yerleşkelerine kadar yayıldı²⁰.

Wovoka'nın doktrininin köklerini, Kuzey Amerika Yerlileri arasında daha önceki birkaç canlandırma hareketinde bulmak mümkündür. Yukarıda belirtildiği gibi, benzer hareketler daha 18. yüzyılda Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeybatı kesimlerinde ve 19. yüzyılın başlarında, örneğin Shawnee Kızılderilileri arasında da meydana gelmiştir²¹.

Bu hareketlerin çoğunda Hıristiyanlık önemli bir rol oynadı. Komşusunu kendin gibi sevmek fikri, yeni doktrinin bir parçası olarak benimsendi, ancak genellikle sadece Kızılderililere uygulanabileceği düşünülüyordu. Ölümünden sonra dirilme ve yeryüzüne bir cennetin gelmesi fikri de bu hareketlerin tipik bir örneğiydi. Takipçiler, Yerli geleneklerine saygı duyulduğunu açıkça belirttiler. Sadece Kızılderililer için zararlı olmayan şeyler ve fikirler beyaz kültürden alındı. Örneğin, alkol kullanımı reddedildi. Bu hareketler genellikle

¹⁸ Boring, a.g.e., p. 27; Moses, a.g.e., p. 339.

¹⁹ Grace Danberg, *Wovoka, Nevada Historical Society Quarterly*, Vol. XI, No 2, 1968, p. 12-15.

²⁰ Omer C. Stewart, *Contemporary Document on Wovoka (Jack Wilson) Prophet of the Ghost Dance in 1890, Ethnohistory*, Vol. 24, No. 3, 1977, pp. 219-222.

²¹ Frank. Jr. McCann, *The Ghost Dance, Last Hope of the Western Tribes, Unleashed the Final Tragedy, Montana the Magazine of Western History*, No. 1, 1966, pp. 28-30.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

temel doğaları gereği barışçıldı, ancak şiddet genellikle şu ya da bu şekilde mevcuttu²².

Wovoka'yı en çok etkileyen hareket, 1869'da Batı Nevada'da doğdu ve Wodziwob adında bir Kuzey Paiute şamanı tarafından yönetildi. Halkı Kuzey Paiutes için yeni dualar, şarkılar ve belirli bir dans öğretti. Amaç, tüm ölü Kızılderilileri hayata döndürmek ve eski yaşam biçimlerini restore etmektir. 1870 hayalet dansı olarak bilinen bu hareket, Büyük Havza bölgesindeki Kızılderililer arasında geniş çapta yayıldı. Wodziwob'un vaatleri yerine getirilmediği için, din nispeten kısa bir süre içinde ortadan kalktı. Wovoka, Wodziwob'un takipçilerinden biri olan babası Tavivo'dan dolayı Wodziwob'un dinini iyi biliyordu²³.

1870 hayalet dansı sadece Kızılderililere değil, aynı zamanda onu dinlerinin beklentilerine bir cevap olarak gören Mormonlara da hitap etti. Onlar da yakın gelecekte bir Mesih'in gelmesini bekliyorlardı. 1870 hayalet dansını ve daha sonra 1890 hayalet dansından Mormonların gerçekte ne kadar etkilendiği veya katıldıkları belirsizliğini koruyor. Durum ne olursa olsun, Wovoka'nın kendi hayalet dansını yarattığında 1870'in hayalet dansından haberdar olduğuna şüphe yok²⁴.

Genel olarak Wovoka'yı etkilediğine inanılan ikinci hareket, 1870'lerde peygamber Smohalla tarafından Kuzeybatı sahilinde kurulan Dreamer hareketiydi. Bu, belirli törenlerin icra edilmesiyle gerçekleştirilecek olan, yeryüzünde bir cennet yaratmayı ümit eden barışçıl bir hareketti. Rüya gibi bir fiziksel durumda görülen gelecekle ilgili vaatler, temelde eski Yerli gelenekleri ile Hristiyanlığın bir karışımı olan Dreamer dininin temel özelliklerinden biriydi²⁵.

1881'de John Slocum (Squasachtun olarak da bilinir) ve Mary Slocum tarafından kurulan Shaker hareketi de, Wovoka'yı etkileyen üçüncü hareketti. Shaker'lar, beyazların Kızılderililere dayattığı kültürü terk etmeye çalışmıştır. Hristiyanlığa karşı değillerdi, ancak tam olarak bu dini kabul etmektense onu eski Yerli gelenekleriyle birleştirmeyi tercih ettiler. Bu dinin de Dreamers'la pek çok benzerlikleri vardı, ancak Shaker'lar belirli vücut hareketleriyle bir trans durumuna ulaşmaya çalıştılar. Bu Dreamers tarafından yapılmadı.

²² Russel Thornton, *American Indian Holocaust and Survival. A Population History Since 1492*, Norman, Oklahoma 1987, pp. 138-140.

²³ Jack Utter, *Wounded Knee & the Ghost Dance Tragedy. A Chronicle of Events Leading to and Including the Massacre at Wounded Knee, South Dakota, on December 29, 1890*, Lake Ann, Michigan 1991, p. 3.

²⁴ Utter, a.g.e., p. 4.

²⁵ Clifford E. Trafzer, & Margery Ann Beach, *Smohalla, the Washani, and Religion as a Factor in NorthWestern History, American Indian Quarterly*, Vol. IX, No. 3, 1985, pp. 313-322.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

Ancak her iki hareketin de başı beyazlarla ve Birleşik Devletler ordusuyla belaya girdi²⁶.

Wovoka'nın doktrini tüm bu hareketlere benzer ve Hıristiyan ve Mormon inançlarının yanı sıra her birinin yönlerini de içerir. Onun doktrini muhtemelen en çok Hıristiyanlık ve Wodziwob'un öğretilerinden etkilenmiştir. Wovoka, Wilson çiftliğinde yaşarken Hıristiyan eğitimi aldı. Etkilendiği Wodziwob da kendi halkı Paiute'nin bir de bir üyesi olması kendi dinini yaratırken ondan doğal olarak etkilenmiş olduğu söylenebilir.

Öğreti ve Hayalet Dansının Yayılması

Hayalet dansının temel fikri, yaşayan ve ölü tüm Kızılderililerin ölümün, hastalığın veya sefaletin olmadığı bir dünyada sonsuza dek mutlu yaşayacakları bir zamanın geleceğiydi. Yenidünyada beyazlara yer yoktu. Yeni dünyayı meydana getirecek olan büyük depremden sadece Kızılderililer sağ çıkacaktı. Bu, insanların yardımı olmadan ve onların müdahalesi olmadan doğaüstü bir güçle gerçekleşmesi gerekiyordu. İnsanlardan beklenen tek şey dans etmek, dua etmek ve inanmaktı. Wovoka, büyük dönüşüm gününü açık bıraktı, ancak genel olarak, doğanın kıştan kurtulduğu ilkbaharda gerçekleşmesi bekleniyordu. Wovoka'nın kendisi birkaç farklı yıldan söz etti, ancak takipçileri genellikle 1891 baharının beklenen dönüşümün zamanı olacağına inanıyorlardı²⁷.

Wovoka'nın doktrini, beyaz ırkı dünyanın titremesi içinde yok olmaya terk etse de, doktrin beyazlara karşı değildi. Wovoka'ya göre, beyazlara karşı savaşmaya gerek yoktu; hiçbir beyazın olmayacağı yenidünyaya doğal bir dönüşüm olacaktı. Wovoka'nın dini bir barış diniydi. İnsanlara her zaman doğruyu yapmalarını söyledi; yalan söylemeyi ve başkalarına zarar vermeyi yasakladı. Her şeyden önce savaşmayı yasakladı²⁸.

Wovoka, Kızılderililerin büyük depremden zarar görmeden hayatta kalabilmeleri için nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda da kesin emirler verdi. Arka arkaya dört gece bir dans düzenlenmesini emretti ve beşinci gece dans sabaha kadar devam etmeli. Danstan sonra herkes bir nehirde yıkanmak zorundaydı. Danslar her altı haftada bir yapılacak ve danslar sırasında büyük şenlikler düzenlenecekti. Wovoka, dans ederken giyilmesi gereken iki kutsal şeyi tanıttı. Biri, yer sarsıldığında kullanıcıyı havaya kaldıracak bir kanada dönüşecek olan bir

²⁶ Moses, a.g.e., pp. 337-338; Trafzer & Beach, a.g.e., pp. 311-313.

²⁷ Trafzer & Beach, a.g.e., pp. 314.

²⁸ Moses, a.g.e., pp. 339.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

tüydü. Diğeri ise, yenedünya ortaya çıkana kadar hastalıkları önlemesi gereken kırmızı boyaydı. Kızılderililerden beklenen, bu talimatlara göre yaşayıp beklemektir²⁹.

Wovoka'nın dini çok basit ve açıktı, ancak bir kabileden diğerine yayıldıkça değişti. Her kabile, mesajını kendi tarzında anladı ve kendi kültürel geleneklerine göre açıkladı. Ayrıca farklı kabileler arasında ortak bir dilin olmaması, orijinal mesajın dönüşümlerine ve yanlış temsillerine yol açtı. Böylece bazı kabileler arasında depremin yerine sel baskını oldu, sel öyle şiddetliydi ki yenedünyada beyazlara bile yer verilmek istendi. Ancak Wovoka, sadece Kızılderililere fayda sağlamak için beyazlara ne olacağı hakkında bir şey söylenmesini yasaklamıştı³⁰.

1870 hayalet dansı esas olarak batıya doğru yayılırken, Wovoka'nın dini her yönden takipçiler kazandı. 1890 sonbaharında Kanada'dan Teksas'a ve Kaliforniya'dan Missouri Nehri'ne kadar uzanan bir alanı kapladı. Otuzdan fazla kabile ve on binlerce Kızılderili, Paiute tıp adamının öğretilerini izliyordu³¹. İronik olarak, beyazların icatları Wovoka'nın dininin yayılmasına yardımcı oluyordu. Eğitimli Kızılderililer haberleri mektuplar ve telgraflarla yaydı ve demiryolları Kızılderililerin Wovoka ile tanışmak için uzun mesafeler kat etmelerine yardımcı oldu. Ayrıca Yerliler gazete okuyabiliyordu.

Böylece İngiliz dili ve geleneksel Yerli işaret dili, farklı kabileler arasındaki birincil iletişim aracı haline geldi³².

Birçok kabile, Wovoka ile görüşmek için Mason Vadisi'ne delegasyonlar gönderdi. Bu heyetler evlerine döndüklerinde gördükleri ve işittikleri harikulade şeyleri halklarına anlattılar. Wovoka birçok mucize gerçekleştirdi ve Kızılderilileri güçlerine ikna etti³³. Yukarıda belirtildiği gibi, doktrin ülkeyi dolaşırken değişti ve dansın adı da değişti. Bazı kabileler buna "Çember içinde dans" veya "Kıvrılmış ellerle dans" derlerdi. Büyük ovalarda Lakotalar buna "wanáōi wachípi" adını verdiler. Bu en iyi ruh dansı, ölümlerin ruhlarına atıfta bulunan wanáōi kelimesi olarak tercüme edilebilir. Ancak korkmuş beyazlar ona dünyanın her yerinde tanınan hayalet dansı adını verdiler³⁴.

²⁹ Boring 1981, p. 34; Mooney 1991, pp. 777-786

³⁰ Nat P. Phister, *The Indian Messiah*, *The American Anthropologist*, Vol. IV, No. 2, 1891, p. 107.

³¹ Mooney 1991, pp. 802-819 and pp. 926-927.

³² Robert M. Utley, *Last Days of the Sioux Nation*, New Haven, Connecticut 1963, p. 67.

³³ Hittman 1997, pp. 66-70, pp. 75-77 and pp. 82-88

³⁴ Natalie Curtis, *The Indians' Book. Songs and Legends of the American Indians*, New York, N.Y. 1950 (orig. 1907), pp. 45-47.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

Wovoka'nın dini, Hıristiyanlığın öğretilerine eklenen geleneksel Yerli inanç ve geleneklerin bir karışımıydı. Dans ve şölen, Kızılderililer arasındaki dini törenlerin her zaman hayati bir parçası olmuştur. Vizyonları görmek ve mesajlarına inanmak da Kızılderililer için doğaldı. Doğrudan Hıristiyanlıktan alınan bu yönler muhtemelen daha az tanındı, ancak 1880'lerin sonlarında binlerce Kızılderili'nin Hıristiyan kiliselerinin üyesi olduğu dikkate alınmalıdır. Mormonların hayalet dansını ne kadar etkilediği belli değil ama belki de Wovoka, 1890'da Mormonlar kendi vahiylerini bekledikleri için geri dönen bir Mesih fikrini onlardan aldı. Dolayısıyla, Wovoka'nın Kızılderililere verdiği fikirlerin çoğu, onlara hiç de garip gelmiyordu. Bununla birlikte, hayalet dansçılara batı Amerika Birleşik Devletleri'nde şüpheyle bakıldı, ancak hayalet dansı yalnızca Lakotalar arasında trajik sonuçlar doğurdu³⁵.

Ruh Dansı ve Delegelerin Yolculuğu

Hayalet dansıyla ilgili ilk haberler, 1889 sonbaharında en batıdaki Lakota kampı olan Pine Ridge'e ulaştı. Haber, çoğunlukla Shoshone ve Arapaho Kızılderilileri tarafından İngilizce yazılmış mektuplar aracılığıyla alındı. Pine Ridge Yerleşkesi'nde posta müdürü olarak çalışan, tam kan bir Yankton Sioux olan William T. Selwyn, bu mektupları Oglalas için tercüme etti. Bu ilk harflere göre, Tanrı'nın Oğlu, Dünya'nın batısında Shoshones ve Arapaholar arasında bir yerde dünyaya gelmişti.³⁶

Bu mektuplar ve diğer söylentiler nedeniyle Oglalas, hem ilerici hem de gerici şefleri içeren bir konsey toplamaya karar verdi. Toplantı geleneksel bir şekilde yapıldı ve her şefin görüşlerini sunmasına izin verildi. Konsey, söylentilerin güvenilirliğini öğrenmek için batıya bir heyet göndermeye karar verdi. Şefler konseyi, delegasyonun başına Good Thunder (Wakîyâ Wašté)'i atadı³⁷.

Heyet Ocak 1890'da geri döndü. Delegeler Mesih'in hikâyesinin doğru olduğuna tamamen ikna oldular. Lakotalar daha sonra, ilk delegasyon Shoshones ülkesinin ötesine geçmediği için Mesih'i karşılaması için başka bir delegasyon göndermeye karar verdi³⁸. Bu ikinci delegasyonda Good Thunder'a Pine Ridge'den diğer Oglalalar eşlik etti. Rosebud Yerleşkesi'nden Short Bull (Thatthâka Cíkala) Brulés'i temsil etti; Cheyenne Nehri

³⁵ Curtis, a.g.e., s. 46.

³⁶ William S. E. Coleman, *Voices of Wounded Knee*, Lincoln, Nebraska 2000, pp. 5-7.

³⁷ David Humphreys Miller, *Ghost Dance*, Lincoln, Nebraska 1985, pp. 40-41

³⁸ Hyde, a.g.e., p. 240.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

Kampından Tekmeleyen Ayı (Mathó Wanáótaka), Minneconjous'u temsil etti. Birkaç Cheyenne ve Arapaho Kızılderilisi de yolda heyete katıldı. Hem Kısa Boğa hem de Tekme Ayı, 1876 savaşının gazileriydi. Oturan Boğa'nın teslim olan son savaşçıları arasındaydılar ve açıkça ilerici değillerdi. Beyaz adamlar tarafından Lakotalara dayatılan reformlara karşıydılar. Short Bull, bir büyücü olduğu kadar bir savaşçı olarak da biliniyordu. Bu iki adam, Lakotalar arasında hayalet dansı dininin liderleri oldular³⁹.

Mesih'in yaşadığı Nevada gezisi, Lakota delegeleri için kendi içinde bilinmeyene bir yolculuktu. Shoshones'un batısında kalan topraklar ve halklar hakkında neredeyse hiçbir bilgileri yoktu. Yolculuğun bir kısmının trenle yapılmış olması da yolculuğun tuhaflığına eklenmiştir⁴⁰.

Nevada'da delegeler Wovoka ve birçok farklı kabileden diğer Kızılderililerle bir araya geldi. Heyet Pine Ridge'e döndüğünde, Pine Ridge Yerli polisinin kaptanı Oglala George Sword'a Mesih Wovoka ile görüşmelerini anlattılar. Sword daha sonra delegelerin yolculuğunun hikâyesini Lakota dilinde yazdı. Hikâyenin İngilizce versiyonu ilk olarak Emma C. Sickels tarafından *The Folklorist* dergisinde ve daha sonra James Mooney'nin çalışmasıyla yayınlandı⁴¹.

Sword'a göre, delegeler ona, Mesih'in görüneceği yere gökten duman geldiğini söylediler. Duman kaybolduğunda, Tanrı'nın Oğlu olan yaklaşık 40 yaşında bir adam vardı. Delegeler, adamın vücudunda çarmıha gerilme belirtileri gördüklerini söylediler. Bu, Hıristiyanlar tarafından Tanrı'nın Oğlu olarak adlandırılan kişiyle gerçekten muhatap olduklarının gerçek bir işareti ve kanıtı olarak kabul edildi. Tekrar yeryüzüne gelmişti. Beyazlar bir zamanlar onu terk edip çarmıha gerdikleri için, o şimdi Kızılderililere yardım etmeye ve Kızılderililere karşı yaptıkları kötülük ve yanlışlardan dolayı beyazları cezalandırmaya gelmişti. Delegelere göre, Wovoka, mesajına inanmayacak veya beyazların tarafını tutacak olan Kızılderilileri de cezalandıracağına söz verdi. Wovoka'nın sadece kolunu uzatarak beyazları yok edebildiğini duyurduğunu da eklediler. Ayrıca tüm Kızılderilileri çiftçilik yapmaya ve çocuklarını okula

³⁹ Eugene S.J. Buechel, *Lakota Tales and Texts. Wisdom Stories, Customs, Lives, and Instruction of the Dakota People* (ed. Manhardt, Paul SJ), Red Cloud Indian School, Holy Rosary Mission, Pine Ridge South Dakota 1978, pp. 277-278.

⁴⁰ Hyde, a.g.e., pp. 240-241.

⁴¹ Emma C. Sickels, *The Story of the Ghost Dance, Written in the Indian Tongue by Major George Sword, An Oglala Sioux, Captain of Indian Police, The Folk-Lorist*, Vol. I, No. 1, 1892, pp. 28-36.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

göndermeye teşvik etmişti⁴².

Delegeler, yolculuklarında gördükleri birçok mucizeyi de anlattılar. Uzun süredir ölü olan akrabalarıyla görüşebildiler. Eve dönerken bir bufalo öldürdüler ve sadece Mesih'in tavsiye ettiği kısımları yedikten sonra bufalo yeniden canlandı. Wovoka ayrıca eve dönüş yolunu kısaltmaya söz vermişti. Bu, delegeler akşamları kamp yaptıklarında gerçekleşti, ancak sabahları eve çok daha yakın uyandılar. Ayrıca, Wovoka onlara yeni bir dans öğretti ve ona "Baba" demelerini istedi⁴³.

Lakota delegeleri evlerinden çok uzaklara seyahat ettiler ve kuşkusuz birçok garip şey yaşadılar, ancak kendi halkı arasında çok saygı duyulan adamlar tarafından anlatılan bu olağanüstü hikâyeleri anlamak çok zordu. Delegeler ya bu tür hikâyeleri anlatmayı kabul ettiler ya da sadece inandılar. Robert M. Utley gibi bilim adamlarının ima ettiği gibi, bu hikâyeleri bilinçli olarak uydurmuş olabileceklerini hayal etmek çok zor. James Mooney'e göre ise bu adamlar belki de "...henüz açıklanamayan tuhaf bir psikolojik etki altında" kalmışlardı⁴⁴.

Ancak Lakota açısından bakıldığında bu hikâyeler o kadar da sıra dışı değildi. Örneğin, mandanın dönüşü fikri, mandanın Lakota kavramları dikkate alındığında anlamlıdır. Lakotas için insan ve bufaloların birbirine bağlı olduğu anlaşılmalıdır, ikisi de topraktan gelmişlerdi ve sonunda oraya geri döneceklerdi. Yerin altından, belki bir Mesih aracılığıyla yeryüzüne geri dönebilirlerdi. Delegelerden biri inanmak için basit bir neden verdi. Sıradan bir adam olduğunu ama inanmak zorunda olduğunu çünkü görmüş olduğunu söyledi; yine de açıklayamadı⁴⁵.

Eve döndüklerinde Lakota delegeleri, Wovoka'nın vaaz ettiği doktrinden zaten biraz farklı olan bir mesajı yaymaya başladılar. Lakota delegelerine göre, Wovoka, beyazlar tarafından çarpmışa gerilmiş olan Tanrı'nın Oğlu olduğunu açıkladı. James Mooney, Wovoka'nın hiçbir zaman Tanrı'nın veya İsa'nın Oğlu olduğunu iddia etmediğini belirtir. O sadece bir arabulucuydu. Ancak sözde Mesih mektuplarında Wovoka, "İsa şimdi yeryüzünde" dedi. Ayrıca Lakota heyetiyle birlikte bulunan bir Cheyenne Kızılderilisi olan Porcupine,

⁴² Sickels, a.g.e., pp. 28-36

⁴³ Sickles, a.g.e., pp. 28-36

⁴⁴ Utley 1963, pp. 72-73.

⁴⁵ DeMallie, Raymond J., *The Lakota Ghost Dance: An Ethnohistorical Account*, *Pacific Historical Review*, 1982, pp. 390-391.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

Tanrı'nın Ođlu'nu ve çarmlıha gerilmenin belirtilerini anlattı⁴⁶. Lakota delegelerinin ve diđer Kızılderililerin Hıristiyan öğretileriyle ilgili konularda kafalarının karışması, muhtemelen řu gerçeikle açıklanabilir: Ya Hıristiyan öğretilerine o kadar aşına değillerdi ya da Hıristiyanlığı kendi inanç sistemleriyle karıştırdılar. Ayrıca, Lakota delegelerinin özellikle doktrinin Hıristiyan yönleriyle ilgilendiđinden kuřku duyulabilir. Aslında, Hıristiyanlığa ve beyaz adamın uygarlığına karřı çok olumsuzlardı. Çok kısa bir süre sonra Lakotalar “Baba”yı Tanrı'nın Hıristiyan Ođlu olmaktan ziyade kendi Büyük Ruhlarının bir yönü olarak görmeye başladılar⁴⁷. Bununla birlikte, Lakota delegeleri, ileride olacađı gibi, bazı Hıristiyan yönlerini öğretilerinde tuttular⁴⁸.

Lakota delegeleri, Wovoka'nın "doktrininde" birkaç küçük deđişiklik yaptılar⁴⁹. Onlara göre, Wovoka beyazları elinin bir dalgasıyla yok etmeyi başardı. Ayrıca beyazlar kötü oldukları ve Kızılderililere kötü davrandıkları için cezalandırılmaları gerekiyordu. Lakota delegelerine göre, Wovoka bu nedenle Kızılderililere yardım etmeye geldi. Ancak, orijinal mesajın söylediđi bu değildi. Wovoka, Kızılderililerin yenedünyanın şafađına kadar beyazlarla barış içinde yaşamasını açıkça talep etti.

Hiç kimse zarar görmeyecekti, ancak beyaz ırk yeni bir dünyaya geçişte yok olacaktı. Öyle görünüyor ki, Lakotalar tarafından vaaz edilen doktrin, beyazlara karřı diđer Kızılderili kabileleri tarafından vaaz edilen doktrinden daha olumsuz bir ton aldı. Örneđin, Lakota heyetindeki Cheyenne Porcupine, yolculuklarında tanıştıkları tüm beyazların ve Kızılderililerin birbirleriyle barış içinde yaşadıklarını söyledi. Hatta bazı beyaz adamların hayalet dansı törenlerine katıldığını iddia etti. Lakota delegeleri, yolculuklarında karřılařtıkları Kızılderililer ve beyazlar arasındaki dostane duygulardan hiç bahsetmediler. Ancak Short Bull daha sonra dansın hem beyazlar hem de Kızılderililer için olduğunu iddia etti⁵⁰.

Lakota delegeleri çok uzaklara gittiler ve yeni dinin dođruluđuna ikna oldular. Bununla birlikte, Wovoka'nın doktrinini kendi yollarıyla anladılar - kendi tutumları, beklentileri ve inançları aracılığıyla. Kicking Bear ve Short Bull gibi delegelerin ilerici olmayan gelenekçiler

⁴⁶ Mooney, a.g.e., pp. 793-796.

⁴⁷ Mooney, a.g.e., pp. 793-796.

⁴⁸ Mooney, a.g.e., pp. 793-796.

⁴⁹ Mooney, a.g.e., pp. 793-796.

⁵⁰ Mooney, a.g.e., pp. 817-818..

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

olduđu dikkate alınmalıdır. Beyazların istediđi gibi yaşamayı reddettiler ve beyaz adamın yok edilmesini ve eski yaşam biçiminin geri dönmesini bekliyorlardı. Böylece doktrin muhtemelen kendi beklentilerini karşılamak için zihinlerinde dönüşmüştür. Bununla birlikte, delegelerin bu noktada doktrinde kasıtlı olarak deđişiklik yaptıklarına dair hiçbir kanıt yoktur. Bu tür deđişiklikler, delegelerin kişisel deđerleri ve beklentileri ile ve ayrıca Lakotaların yaşadığı sefalet durumuna yol açan olaylar aracılığıyla anlaşılmalıdır. Delegeler, gördükleri ve duydukları şeyleri anlatmak için eve döndüler. Aynı zamanda görmek ve duymak istedikleri ve umdukları şeyleri de anlatmak istediler.

Ortak dil eksikliđinin hayalet dansı doktrininde çarpıklıklara yol açtığına da şüphe yoktur. Birçok farklı kabileden gelen bu Kızılderililerin sahip oldukları tek ortak dil, işaret dili ve - ironik bir şekilde - İngilizce idi. Birkaç Yerli dili aracılığıyla çeviri yapmak ve yorumlamak, kaçınılmaz olarak Wovoka'nın doktrininde deđişikliklerle sonuçlanmış olmalıdır⁵¹. Bu gerçekler göz önüne alındığında, "... tarihçi Utley ve tarihçi Robert W. Larson, Lakota delegelerinin "...daha militarist bir halk olarak Lakota Siouxları ve ayrıca Wovoka tarafından asla onaylanmayacak şekilde, hayalet dansına belirli bir bükülme verildiğini..." ileri sürdüler. Ancak bu, deđişiklik Lakota hayalet dansı doktrininin standart bir yorumu haline geldi. Aslında, Lakota delegelerinin beyazlara karşı savaştan bahsetmediğini, beyazların cezalandırılacağını, ama onları cezalandırmanın sadece Mesih olacağını söylemişlerdi.⁵²

Ayrıca, hayalet dansındaki deđişimler incelenirken, geleneksel Lakota inanç sisteminde hiçbir zaman tek bir doktrinel din biçiminin olmadığı dikkate alınmalıdır. Antropolog Raymond J. DeMallie'nin belirttiđi gibi, "Her birey kendi başına ve kendisi için bir inanç sistemi formüle etti. Standartlaştırılmış bir teoloji, dogmatik bir inanç yapısı yoktu. Temel kavramlar evrensel olarak paylaşıldı, ancak ruhların özel bilgisi az sayıda kutsal adamın dışında paylaşılmadı. Bireysel deneyim yoluyla her insan, Lakota inancını oluşturan genel bilgi birikimine katkıda bulunma ve bunları yeniden sentezleme fırsatına sahipti."⁵³ Böylece geleneksel Lakota inanç sistemi sürekli deđişiyor ve yeni koşullara uyum sağlıyordu. Lakota hayalet dansı, inancın evrimi için bu modeli mükemmel bir şekilde takip etti. Lakota hayalet

⁵¹ Phister 1891, p. 107; Hittman 1997, p. 90.

⁵² Utley 1963, p. 87.

⁵³ Raymond J. DeMallie, *Lakota Belief and Ritual in the Nineteenth Century* in, *Sioux Indian Religion. Tradition and Innovation* (ed. DeMallie, Raymond J. & Parks, Douglas R.), Norman, Oklahoma 1987, p. 34.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

dansında tek bir evrensel doktrinel öğreti yoktu ve kişisel deneyimler yoluyla sürekli değişiyordu. Bu, delegelerin kendi toplumlarına getirdikleri mesajda zaten görülebilir, ancak bu değişim daha sonraki aşamalarda, bireysel transların ve vizyonların Lakota hayalet dans töreni üzerindeki etkisini göstermeye başladığı zaman daha da belirgin hale gelmiştir⁵⁴.

İlk Coşku ve 1890 Yazının Felaketleri

Lakotaların coşkulu kalabalığını çeken hayalet dansını ele alan ilk toplantılar ve törenler, heyetin dönüşünden kısa bir süre sonra, Nisan 1890'da Pine Ridge ve Rosebud Kampları'nda yapıldı. İlk toplantı Pine Ridge Ajansı'nın yarım mil kuzeyindeki Cheyenne Creek'te Kicking Bear tarafından yönetildi. Rosebud'da Kamp Ajanı J. George Wright, Kicking Bear'ın vaazının Lakotaları çiftliklerinden uzaklaştırdığını öğrendikten sonra Short Bull'u tutukladı. Ajanın baskısı altında, Short Bull törenleri durdurma sözü verdi. Ayrıca Pine Ridge Kamp Ajanı Hugh D. Gallagher yeni dinin havarilerini tutukladı ve onlara vaaz etmeyi bırakmalarını emretti. Bu noktada ajanın istediği gibi yapacaklarına söz verdiler. Böylece ajanların büyük halk toplantılarının ve dans törenlerinin düzenlenmesini engelleyebildiği görülüyordu, ancak her iki yerleşkede de Lakotalar törenlerini gizlilik içinde sürdürdüler⁵⁵.

Cheyenne Nehri Kampında Tekmeleyen Ayı müdahale olmadan vaaz verebildi. Tüm Lakotaları Cheyenne Nehri üzerinde büyük bir dansa katılmaya davet etti, ancak ajanlar Lakotaların diğer kamplardaki törenlere katılmasını engellediği için dans asla yapılmadı ve Cheyenne Nehri'nde de coşku azaldı. Bu noktada Tekme Ayı kampdan ayrıldı ve zaten sık sık dans eden Arapaho Kızılderililerini görmeye gitti⁵⁶. Diğer Lakota kamplarında hayalet dansı henüz yaygınlaşmamıştı. Aslında, dans Crow Creek ve Lower Brulé yerleşkeleri halkı tarafından hiçbir zaman gerçekten benimsenmedi. Şimdiye kadar kimse Standing Rock yerleşkesinde dansı tanıtmamıştı, çünkü batıya yaptıkları yolculukta delegasyona katılmak için bir temsilci göndermemişlerdi⁵⁷.

Lakota bölgesindeki ajanların hiçbiri 1890 baharında ve yazında hayalet dansını ciddi bir tehdit olarak görmedi. Çiftçilik programları ve diğer günlük işlerle çok meşguldüler.

⁵⁴ DeMallie 1982, pp. 387-388.

⁵⁵ DeMallie 1982, pp. 387-388.

⁵⁶ Utley 1963, p. 75.

⁵⁷ Utley 1963, p. 75.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

Durumun tamamen barışçıl olduğu bildirildi⁵⁸.

Ajanların Haziran ayındaki raporları ve eylemleri, o zamanlar hayalet dansının Lakota yerleşkelerinde büyük bir hareket haline gelmediğini gösteriyor. Ancak Mooney, 20 Haziran'da White Clay Creek'teki No Water (Mní Waníce) köyünde büyük ve heyecanlı bir tören olduğunu belirtiyor. Mooney, anlatımını 1890 Haziran tarihli bir görgü tanığı açıklamasına dayandırıyor. Bununla birlikte, bu açıklama “Bu noktaya güzel bir Ekim günü saat 10.30'da geldik...” sözleriyle başlıyor. Sonbaharda daha sonra tipik hale gelen “fanatik” törenden bahsediliyor. Haziran ayında böyle büyük bir tören düzenlenmiş olsaydı, ajanın buna aşına olmaması gerekirdi ve bu nedenle mektuplarında bahsetmesi ise olası değildir. Oysaki ajanın mektuplarında bu tür Kızılderili toplantıları bildirilmemiştir. Bu Mooney adına bir hata gibi görünüyor. Bu görgü tanığını büyük olasılıkla Yerli Okulları Müfettişi Daniel Dorchester'ın bir raporundan aldı, ancak tarihi yanlış okudu⁵⁹. No Water kampı, hayalet dansı için önemli bir dini merkezdi, ancak bahsedilen konu daha sonraki bir tarihe aittir. Tarihci Utley, Haziran 1890 gibi erken bir tarihte, Lakota kamplarının hiçbirinde büyük hayalet dansçılarının toplantılarının olmadığı konusunda hemfikirdir⁶⁰.

Temmuz, beraberinde bir başka kuraklık ve mahsul başarısızlığı getirmemiş olsaydı, hayalet dansı dini tamamen ortadan kalkabilirdi. Mahsuller önceki yıllara göre daha da kötü durumdaydı ve bu kuraklığı şiddetli bir de kıtlık izledi. Beyaz yerleşimciler bile çiftliklerini terk ediyorlardı. Buna rağmen, Lakotalar uzaklaşmadılar. Bu en büyük sıkıntı döneminde Kongre, Lakota kampları için yıllık ödenekleri tekrar azalttı. Bundan sonra, daha önceki anlaşmalara göre kendilerine ödenmesi gereken yıllık miktarın sadece yarısını aldılar. Bu, Lakotaları yıkıcı bir durumda bıraktı. Lakotalar yardım istemeye çalıştı. Birkaç şef, yardım için Yerli işlerinden sorumlu komisere mektuplar yazdı. Karşılaştıkları sefalet durumunu ve ihtiyaç duyulan yiyeceklerdeki kesintinin halkı üzerindeki etkisini açıklamaya çalıştılar. Hatta bir başka açlık kışının bazı sorunlara yol açabileceğinden korktular. Devletin onlara bunu neden yaptığını anlayamadılar. Onlar sadece barış içinde yaşamak ve bir önceki yıl General Crook ile yapılan anlaşmalarda ve müzakerelerde kendilerine vaat edilenlerin yerine getirilmesini istiyorlardı⁶¹.

⁵⁸ Hyde 1956, pp. 243-244.

⁵⁹ Mooney 1991, pp. 916-917.

⁶⁰ Utley 1963, p. 76.

⁶¹ Mooney 1991, pp. 916-917; Utley 1963, p. 76.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

1890 yazı ilerledikçe, Lakotalar daha umutsuz hale geldi. Açıkça beyazlardan bir yardım gelmesi beklenemezdi ve giderek daha fazla insan geleneksel liderlerinin etrafında toplanarak rehberlik etmeleri için onlardan yardım istedi. Pine Ridge'de, Red Cloud, Roma Katolik Kilisesi'ne katılmış olmasına rağmen, gerici gelenekçiler arasında hala önde gelen bir figürdü. Büyük Yol ve Küçük Yara, etkisi artan liderler arasındaydı. Sözde ilerici liderler Amerikan Atı ve Atından Korkan Adam kendilerini zor durumda buldular. Bu özellikle, 1889 Anlaşmasını imzalamış olan ve birçok kişi tarafından Lakotaların şimdi kendilerini içinde buldukları zavallı durumdan sorumlu olarak görülen Amerikan Atı için geçerliydi⁶².

Aslında Amerikan Atı, Ajan Daniel F. Royer tarafından yazılan bir mektupla Kızılderili işleri komiserine, Lakota halkının 1889 Anlaşması'nın imzalanmasından bu yana hiç bu kadar kötü zamanlar geçirmediğinden şikâyet etti. Amerikan Atı'na göre, bundan bir miktar iyi sonuç çıkabilirdi, ancak bu sadece Lakota halkına sefalet ve ayrılık getirdi. Şimdi ilericiler ve gericiler arasındaki bölünme yoğunlaşıyordu. Bunun üzerine Amerikan Atı, imza atmamış olanlar, imza atanlardan kendilerini ayırmak için hayalet dansına katılmaya başlamışlardı⁶³.

Rosebud'da gerici önde gelen lider, Crow Dog'un yardım ettiği Two Strike idi. Cheyenne Nehri'nde gericilerin başında Big Foot ve Hump vardı. İkincisi birçok beyaz tarafından son derece tehlikeli olarak görülüyordu⁶⁴. Standing Rock'ta gericiler çoğunlukla Oturan Boğa'nın takipçileriydi. Aslında Standing Rock'ta muazzam bir güç mücadelesi vardı. Oturan Boğa ile Ajan James McLaughlin arasında. Oturan Boğa ile Yerli polisi arasında ve Oturan Boğa ile önde gelen ilerici liderler John Grass ve Gall arasında⁶⁵.

Temmuz ayının sonunda, Lakotalar arasındaki memnuniyetsizlik derinleşti ve beyazlara karşı düşmanlık daha açık bir şekil aldı. Tam bu sırada Tekme Ayı Arapaho Kızılderililerini ziyaretten döndü. Lakota'lara Arapahoların dans ettiğini söyledi. Dönüşü, Lakotaların kendilerine umut veren herhangi bir şeye inanmaya can attıkları bir zamana denk geldi. Tekme Ayı onlara Arapaholar arasında gördüğü ve yaşadığı mucizeleri ve Kızılderililerin önlerindeki parlak geleceği anlatırken, halkı arasında çok sayıda ilgili dinleyici buldu. Ayrıca Short Bull, ajanına verdiği sözü “unuttu” ve tekrar vaaz vermeye başladı. Amatör tarihçi

⁶² Miller 1985, pp. 127-130.

⁶³ Miller 1985, pp. 127-130.

⁶⁴ Agent Perain P. Palmer to CIA, October 29, 1890, NARS, RG 94, AIWKSC, M983, Roll 1, Vol. 1, p. 29.

⁶⁵ Frank B. Zahn, *The Crimson Carnage of Wounded Knee. An Astounding Story of Human Slaughter*, American Indian Authority, 1940, p. 3.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

David Humphreys Miller'a göre, Short Bull daha sonra Kicking Bear ve diğerlerini kızdıran Mesih rolünü üstlendi⁶⁶.

Hayalet dansçılarının genel olarak hissettikleri çaresizlik ve umut, bu ünlü Arapaho hayalet dansı şarkısında iyi bir şekilde gösterilmiştir⁶⁷:

Baba acı bana baba acı bana,
Susuzluğa ağlıyorum,
Susuzluktan ağlıyorum;
Her şey gitti,
Yiyecek hiçbir şeyim yok, her şey gitti,
Yiyecek hiçbir şeyim yok.

Lakota Hayalet Dansının Yeni Rüzgârları

Tekmeleyen Ayı'nın dönüşünden kısa bir süre sonra, Lakotalar hayalet dansının havarilerinin önderliğinde çeşitli yerlerde törenler düzenlemeye başladılar. Bir Roma Katoligi olmasına ve daha sonra kendisinin bile bir dans görmediğini iddia etmesine rağmen, Red Cloud dansları kutsadı. Eğer doğru olmasaydı, dinin kendi kendine ortadan kalkacağına inandığını söyledi⁶⁸. Aynı zamanda Hıristiyan olan ve çok ilerici olarak kabul edilen Little Wound, Mesih'in onları terk etmemesi için insanları bir an önce bir dans düzenlemeye çağırdı. Dansın işe yarayıp yaramayacağını bilmiyordu ama onda yanlış bir şey görmedi⁶⁹.

1890 Ağustos'unun başlarında, Little Wound'un kampında yaklaşık 300 Oglala dans ediyordu. Little Wound, Big Road, Good Thunder ve ünlü şefin oğlu Jack Red Cloud önderliğinde Pine Ridge kampı çevresinde çeşitli yerlerde başka dans kampları kuruldu. Pine Ridge'de dört yerde büyük dans kampları vardı. En büyüğü, 600 kadar kişinin dans ettiği bildirilen White Clay Creek'teki No Water kampıydı. Wounded Knee Creek'te, Big Road, orada hayalet dansı yapan 250 Lakota'nın lideriydi. Porcupine Creek'te 150 Lakota dans etmeye başladı ve Medicine Root Creek'te Little Wound önderliğinde 500'den fazla kişi dans etti. Ağustos ayında, Pine Ridge yerleşkesinde yaşayan 5.500'den fazla Lakota'dan yaklaşık

⁶⁶ Mooney 1991, p. 843 and pp. 848-849.

⁶⁷ Mooney 1991, p. 977.

⁶⁸ Robert W. Larson, *Red Cloud. Warrior-Statesman of the Lakota Sioux*, Norman, Oklahoma 1997, pp. 268-269.

⁶⁹ Miller 1985, p. 56.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

1.200 Oglala, hayalet danslarına düzenli olarak katılıyordu ve sayıları sonbaharda artarak Kasım ayına kadar belki 1.500'e ulaştı⁷⁰.

Birçoğu, geleneksel tiplerdeki dans kamplarında yaşayabilmek için kütük kulübelerinden ve ajanstan uzaklaştı. Yaz ortası sorunlarından sonra Oglalas hızla yeni dine yöneliyordu⁷¹.

Pine Ridge'deki hayalet dansı coşkusu, Ağustos ayı ilerledikçe arttı. Ajan Gallagher durum hakkında endişelendi ve 22 Ağustos'ta Yerli polis gücünün 30 üyesini alarak bir dansı durdurmaya çalıştı. Dansı durdurmak yerine, Kızılderililerin onun gelişini önceden bildiklerini ve gerekirse yeni törenlerini silahlarla savunmaya hazır olduklarını gördü. Sonunda, Atından Korkan Adam'ın varlığı daha fazla belayı önledi. Hayalet dansçılar ilk kez ajanın otoritesine karşı gelmişlerdi ve hatta onlar da Lakotalı olsalar bile Yerli polisleriyle savaşmaya hazırdılar⁷².

Hayalet dansçıların başarısının haberi Lakota'daki yerleşkelere yayıldı, ama aynı zamanda beyaz yerleşimciler arasında da yayıldı. Lakota bölgelerine yakın olanlar evlerini terk ederek kaçmaya başladılar. Kızılderililerin silahlandığına dair söylentiler başkente ulaştıkça Washington'daki yetkililer huzursuzlaştı⁷³. Ağustos'ta Pine Ridge'deki hayalet danslarının odak noktası White Clay Creek'teki No Water kampıydı. Onlar "Ruhlar diyarından döndükten sonra yolculukları hakkında harika hikayeler anlattılar. Umut, yaz boyunca hüküm süren sefalet duygusunun yerini almaya başladı⁷⁴.

Short Bull'un hevesle yeni dini vaaz ettiği Rosebud'da, hayalet dansçıların Pine Ridge'deki başarısının haberi coşkuyla karşılandı. Brule'ler evlerini terk etmeye ve çocuklarını okuldan alıp dans kamplarına gitmeye başladılar⁷⁵. Ağustos'un ilerleyen saatlerinde Rosebud Reservation'da ordunun bölgeye geldiği ve bazı Lakotalı kadın ve çocukları ele geçirdiğine dair bir söylenti yayıldı. Bu büyük bir kargaşaya neden oldu ve hem ilericiler hem de gericiler silahlanmaya başladılar. Kızılderililer, yakalanan kadın ve çocukları serbest bırakmak için askerlerle buluşmaya koştu. Ancak söylentinin asılsız olduğu ortaya çıktı⁷⁶. Bu söylentinin yayılmasını izleyen panik ve kafa karışıklığı, o noktada Lakota yerleşimlerindeki

⁷⁰ Boyd 1891, p. 183.

⁷¹ Utley 1963, pp. 84-85.

⁷² Boyd 1891, p.179; Miller 1985, p. 82-85.

⁷³ *Ghost-Dances in the West. Origin and Development of the Messiah Craze and the Ghost - Dance*, The Illustrated American, January 17, 1891, p. 327.

⁷⁴ Hyde 1956, p. 251; Miller 1985, p. 82.

⁷⁵ Mooney 1991, p. 92.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

yaşamı tanımlayan hassas durumu son derece iyi gösteriyor. Luther Standing Bear'a (Mathó Náġë) göre, bir Yerlili söylentiye öne sürdü, ancak eylemlerinin nedeni belirsizliğini koruyor⁷⁷.

1890 Sonbaharında, Lakota kamplarındaki ajanlar değiştirildi. Sadece Standing Rock'taki James McLaughlin kaldı. Yeni Cumhuriyet yönetimi, önceki Demokratik yönetimin atadığı ajanlardan kurtulmak istedi. Pine Ridge'deki yeni ajan, Kızılderililerle fazla deneyimi olmayan Daniel F. Royer'di. Royer, daha ziyade onlardan korkuyor gibiydi. En azından Kızılderililer onun korktuğunu hissettiler, çünkü çok geçmeden Pine Ridge'deki eğlenen Lakotalar ona Kızılderililerinden Korkan Genç Adam (Lakhóta Khokípha Khoškálaka) adını verdiler⁷⁸.

Rosebud'daki yeni ajan Elisha B. Reynolds, Short Bull ve takipçilerinin yararlandığı bir gerçeği umursamadı. Rosebud hayalet dansçıları, teşkilatın yaklaşık beş mil batısında Little White River'da kamp kurdular. Kamp oldukça büyüktü ve her geçen gün daha da büyüyordu. Hayalet danslarının her gün devam ettiği bildirildi, ancak dansçılar özellikle heyecanlı değildi. Aslında, Luther Standing Bear, olası bir askeri müdahale korkusundan rahatsız olduklarını söylüyordu⁷⁹.

Cheyenne Nehri'nde Tekmeleyen Ayı, yeni ajan Perain P. Palmer'in onları rahatsız edemeyeceği güvenli bir yerde tüm gericileri topladı. Toplamda yaklaşık 700 Minneconjous, Cherry Creek'te Hump ve Big Foot liderliğinde Kicking Bear'ın inananlarına katıldı. Hump daha önce Yerli polis teşkilatında görev yapmış olmasına rağmen, şimdi hayalet dansçılara katıldı. Koca Ayak, kampda daha fazla okul açmayı umuyordu, ancak birçok söze rağmen hiçbir şey olmayınca, hayal kırıklığına uğradı ve yardım için hayalet dansına katıldı⁸⁰. Cheyenne Nehri kısa süre sonra Lakota hayalet dansının merkezi haline geldi. Diğer Lakota bölgelerinden insanlar katılmak ve Tekme Ayı'nın öğrettiği hayalet dansı doktrinini ve törenlerini öğrenmek için geldiler⁸¹.

Ancak Eylül ayının sonunda hayalet dansı yapanlar günlük kamp rutinlerine müdahale

⁷⁶ Mooney 1991, p. 92; Miller 1985, pp. 91-93

⁷⁷ Mooney 1991, p. 92.

⁷⁸ Mooney 1991, p. 848.

⁷⁹ Hyde 1956, p. 254.

⁸⁰ Donald F. Danker, *The Wounded Knee Interviews of Eli S. Ricker*, Nebraska History, Vol. 62, No. 2, 1981, pp. 164-200.

⁸¹ Danker, a.g.e., s. 165.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

etmeye başladılar. Hayalet dansçılar artık ajanlarına ya da Yerli polis güçlerine itaat etmiyorlardı. Normal şartlar altında polisler ajanlara sadıktı, ama şimdi beyaz ajanlar ve kendi adamları arasında tekrar tekrar seçim yapmak zorunda kaldılar⁸².

1890 yazının felaketleriyle birlikte hayalet dansı, Lakota'ların çoğunun bir kez daha geleneksel şeflerine dönmesine neden oldu. Yeni dini benimsemeyenler de vekillerin yanında yer almak yerine reislerinden hidayet istediler. Lakotalar hayalet dans kamplarına taşındığında, geleneksel kamp çevrelerini yeniden kurdular. Bu kamplar, Lakota halkının kutsal çemberini somutlaştırdı ve birlik duygusu güçlendi. Hayalet dans kampı, eski yaşam tarzının bir yansımasıydı⁸³. Böylece, Lakota halkının birliğini ve şeflerin gücünü kırmaya çalışan hükümet politikası, 1890 sonbaharında ciddi bir gerileme ile karşı karşıya kaldı.

Lakotaların hayalet dansı 1890 kışında işgalci Amerikan hükümetine Wounded Knee'de büyük bir soykırım işleme fırsatı tanıyarak son buldu, bu tarihten sonra Kızılderililer bir daha diriliş gösteremeyecek büyük bir darbe olarak kesin bir şekilde beyaz adama boyun eğmek zorunda kaldılar⁸⁴.

Sonuç

Lakota hayalet dansı, Wovoka tarafından vaaz edilen orijinal doktrinden biraz farklıydı. Uteley ve Larson gibi tarihçiler, yalnızca sözde gericilerin ve eski ve yeni değerler arasındaki çatışmaların çoğunu yaşamış olan yaşlı Lakotaların yeni dinle ilgilendiğini iddia ediyor. İlericiler ve kısmen kamp yaşamına adapte olmuş gençler, hayalet dansının vaatlerini inanılmaz buldular. Ancak bu iddiayı destekleyecek gerçek bir kanıt yok. Hayalet dansı, aşağıda gösterileceği gibi, beyazlara yönelik temel yaklaşımlarından bağımsız olarak Lakotalar için son derece çekiciydi. Hayalet dansının dini doğası, yapay ilerici-gerici çizgi boyunca Lakotalara hitap etti. Antropolog DeMallie ayrıca şunları kaydetti: "Lakota'ya inanmayanlar bile hayalet dansının dini motivasyonunu kabul ettiler."

1890 yazının sonunda, ilerici olarak kabul edilenlerin daha da büyük bir kısmı hayalet dansına döndü. Kızılderili İşleri Komiseri TJ Morgan, yıllık raporunda ilerici Kızılderililerin neredeyse "... evrensel olarak sadık..." olduklarını ve mecbur kalmadıkça hayalet dansına

⁸² William T. Hagan, *Indian Police and Judges. Experiments in Acculturation and Control*, University of Nebraska Press, Lincoln, Nebraska 1966, pp. 82-96.

⁸³ Hagan, a.g.e., pp. 96.

⁸⁴ Wounded Knee soykırımı için bk. Hüseyin Sarıoğlu, Serkan Oflazoğlu, Şahin Eroğlu, "Charles D. Collins'a Ait Atlas Of The Sioux Wars Adlı Eserin Tanıtımı ve Değerlendirmesi". *DÜMAD (Dünya Mültidisipliner Araştırmalar Dergisi)*, Sayı: 6 (Prof. Dr. Durmuş Ali Arslan Özel Sayısı), (2023), ss. 125-157.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

dönmediklerini belirtti. Ancak bu iddianın yanlışlığı, yalnızca Little Wound'un eylemleriyle hayalet dansçılara katılarak onun örneğini takip eden diğer birçok ilerinin eylemleriyle kanıtlandı. Bu kısmen mahsullerin yok oluşundan ve bunun sonucunda ortaya çıkan kıtlıktan kaynaklanıyordu. Yıllık ödenekler daha da kesildiğinde, hayalet dansı hayatta kalmanın tek yolu gibi görünüyordu. Bu noktada hayalet dansçılara gerçekten katılan ilericilerin tam sayısını tahmin etmek çok zordur. 1890 sonbaharında okulların ve kiliselerin boş bırakılması ve çiftliklerin terk edilmesi, ilericilerin eylemlerini yansıtmaktadır. Yine de, bu insanların doğrudan hayalet dansçılar olarak sayılamayacağı vurgulanmalıdır, çünkü çoğu kişi, kamplardaki düzen çöktüğünde alışkanlıklarından da vazgeçti. Birçoğu hayalet dansına yalnızca seyirci olarak katıldı ve genel olarak hayalet dansı kamplarına gidiş geliş hareketleri daha da serbest bırakıldı.

Sonuç olarak, hayalet dansının Utley gibi bilim adamları tarafından önerildiği gibi kendi siyasi ve askeri hedeflerini ilerletmeye çalışan eski, ilerici olmayan Lakotaların basit bir protestosu olmadığı sonucuna varılabilir. Bu yeni dinin doğası, kendi dini törenleri yasaklandıktan sonra da dini bir karmaşaya gark olan Lakotalara hitap etmeye devam etti. 1890 yazının felaketleri olmasaydı hayalet dansı tamamen ortadan kalkabilirdi, ancak sonbaharda hayalet dansı giderek artan sayıda Lakota'nın dini haline geldi. Gelişiyor, değişiyor, yeni özellikler, yeni anlamlar kazanıyordu.

Kaynaklar

Boring, Mel, *Wovoka, the Story of an American Indian*, Minneapolis, Minnesota 1981, pp. 17- 20.

Buechel, Eugene S.J., *Lakota Tales and Texts. Wisdom Stories, Customs, Lives, and Instruction of the Dakota People* (ed. Manhardt, Paul SJ), Red Cloud Indian School, Holy Rosary Mission, Pine Ridge South Dakota 1978, pp. 277-278.

Clemhout, Simone, *Typology of Nativistic Movements*, *Man*, No. 7, 1964.

Coleman, William S. E., *Voices of Wounded Knee*, Lincoln, Nebraska 2000, pp. 5-7.

Curtis, Natalie, *The Indians' Book. Songs and Legends of the American Indians*, New York, N.Y. 1950 (orig. 1907), pp. 45-47.

Danberg, Grace, *Wovoka, Nevada Historical Society Quarterly*, Vol. XI, No 2, 1968, p. 12-15.

Danker, Donald F., *The Wounded Knee Interviews of Eli S. Ricker*, *Nebraska History*, Vol. 62, No. 2, 1981, pp. 164-200.

DeMallie, Raymond J., *Lakota Belief and Ritual in the Nineteenth Century* in, *Sioux Indian Religion. Tradition and Innovation* (ed. DeMallie, Raymond J. & Parks, Douglas R.), Norman, Oklahoma 1987.

DeMallie, Raymond J., *The Lakota Ghost Dance: An Ethnohistorical Account*, *Pacific Historical Review*, 1982, pp. 390-391.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

- Eastman, Charles A., *The Soul of An Indian. An Interpretation*, Boston, Massachusetts, 1980 (orig. 1911).
- Ghost-Dances in the West. Origin and Development of the Messiah Craze and the Ghost - Dance*, The Illustrated American, January 17, 1891.
- Hagan, William T., *Indian Police and Judges. Experiments in Acculturation and Control*, University of Nebraska Press, Lincoln, Nebraska 1966, pp. 82-96.
- Hyde, George E., *A Sioux Chronicle*, Norman, Oklahoma 1956, p. 152-153.
- Larson, Robert W., *Red Cloud. Warrior-Statesman of the Lakota Sioux*, Norman, Oklahoma 1997, pp. 268-269.
- Lazarus, Edward, *Black Hills, White Justice. The Sioux Nation Versus the United States, From 1775 to the Present*, Harper Collins Publishers, New York, N.Y. 1991, pp. 112-113.
- Lesser, Alexander, *Cultural Significance of the Ghost Dance*, *American Anthropologist*, Vol. 35, 1933.
- McCann, Frank Jr., "The Ghost Dance, Last Hope of the Western Tribes, Unleashed the Final Tragedy", *Montana the Magazine of Western History*, No. 1, 1966, pp. 28-30.
- Miller, David Humphreys, *Ghost Dance*, Lincoln, Nebraska 1985.
- Mooney, James, *The Ghost-Dance Religion and the Sioux Outbreak of 1890* (orig. The 14th Annual Report of the Bureau of Ethnology to the Secretary of the Smithsonian Institution 1892- 1893, Washington D.C. 1896), Lincoln, Nebraska 1991..
- Moses, L. G., "The Father Tells Me So!" *Wovoka the Ghost Dance Prophet*, *American Indian Quarterly*, Vol. XL, No. 3, 1985.
- Hittman, Michael, *Wovoka and The Ghost Dance*, Lincoln, Nebraska 1997.
- Overholt, Thomas W., *The Ghost Dance of 1890 and the Nature of the Prophetic Process*, *Ethnohistory*, Vol. 21, No. 1, 1974, pp. 38-58.
- Phister, Nat P., "The Indian Messiah", *The American Anthropologist*, Vol. IV, No. 2, 1891.
- Sarıoğlu, Hüseyin-Oflazoğlu, Serkan- Eroğlu, Şahin, "Charles D. Collins'a Ait Atlas Of The Sioux Wars Adlı Eserin Tanıtımı ve Değerlendirmesi", *DÜMAD (Dünya Mültidisipliner Araştırmalar Dergisi)*, Sayı: 6 (Prof. Dr. Durmuş Ali Arslan Özel Sayısı), (2023), ss. 125-157.
- Sickels, Emma C., *The Story of the Ghost Dance, Written in the Indian Tongue by Major George Sword, An Ogallala Sioux, Captain of Indian Police, The Folk- Loris*, Vol. I, No. 1, 1892, pp. 28-36.
- Siikala, Jukka, *Cult and Conflict in Tropical Polynesia. A Study of Traditional Religion, Christianity and Nativistic Movements*, Helsinki Finland 1982.
- Stewart, Omer C., *Contemporary Document on Wovoka (Jack Wilson) Prophet of the Ghost Dance in 1890*, *Ethnohistory*, Vol. 24, No. 3, 1977, pp. 219-222.
- Thornton, Russel, *American Indian Holocaust and Survival. A Population History Since 1492*, Norman, Oklahoma 1987, pp. 138-140.
- Trafzer, Clifford E.,-Beach, Margery Ann, *Smohalla, the Washani, and Religion as a Factor in NorthWestern History*, *American Indian Quarterly*, Vol. IX, No. 3, 1985, pp. 313-322.
- Utley, Robert M., *Last Days of the Sioux Nation*, New Haven, Connecticut 1963.
- Utter, Jack, *Wounded Knee & the Ghost Dance Tragedy. A Chronicle of Events Leading to and Including the Massacre at Wounded Knee, South Dakota, on December 29, 1890*, Lake Ann, Michigan 1991.
- Wallace. Anthony, *Revitalization Movements*, *American Anthropologist*, Vol. 58, 1956.
- Younking, Stephen D., *Prelude to Wounded Knee: The Military Point of View*, *South Dakota History*, Vol. 4, No. 3, 1974, p. 340-341.
- Zahn, Frank B., *The Crimson Carnage of Wounded Knee. An Astounding Story of Human Slaughter*, *American Indian Authority*, 1940.